

MADANIYAT CHORRAHALARI

5-JILD, 3-SON

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ-5, НОМЕР-3

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME-5, ISSUE-3

BOSH MUHARRIR:

Yusupova Marina Rimovna
sanʼatshunoslik fanlari nomzodi, professor

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Юсупова Марина Римовна
кандидат искусствоведения, профессор

CHIEF EDITOR:

Yusupova Marina Rimovna
candidate of art science, professor

MAS'UL KOTIB:

Mamatqosimov Jahongir Abirqulovich,
PhD, dotsent

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

Маматқасимов Джаҳонгир
Абирқуллович, PhD, доцент

EXECUTIVE SECRETARY:

Mamatkasimov A. Jakhongir
PhD, assistant professor

TAHRIR HAY'ATI:

SAN'ATSHUNOSLIK FANLARI:
Qodirova Sarvinoz Muhsinovna
sanʼatshunoslik fanlari doktori, professor
Shodiev Boltaboy Avazovich
sanʼatshunoslik fanlari doktori
Tojiboeva Oltinoy Qosimovna
sanʼatshunoslik fanlari doktori, professor
Xaytmatova Sabohat Agzamovna
sanʼatshunoslik fanlari nomzodi, dotsent
Xudoev Gʻani Muhammadovich
sanʼatshunoslik fanlari boʻyicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Yakubov Baxtiyor Chorievich
sanʼatshunoslik fanlari boʻyicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD tayanch doktorant

PEDAGOGIKA FANLARI:

Quronov Muhammadjon
pedagogika fanlari doktori, professor
Mardonov Shukrullo Qoʻldoshevich
pedagogika fanlari doktori, professor
Isakulova Nilufar Janikulovna
pedagogika fanlari doktori, professor
Shermonov Eldor Urolovich
pedagogika fanlari boʻyicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Narzullaev Gʻulom Asadovich
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Abdujabbarova Musallam Lapasovna
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

TARIX FANLARI:

Mavrulov Abduhalil Abdulhaevich
tarix fanlari doktori, professor
Ostonaqulov Ikromiddin
tarix fanlari doktori, professor
Ashurov Adham Azimbayevich
tarix fanlari doktori, professor
Nishonboeva Qunduzxon Vaxobovna
tarix fanlari nomzodi, dotsent

FILOLOGIYA FANLARI:

Turdimov Shomirza
filologiya fanlari doktori, professor
Yoʻldoshev Maʼruffjon
Muhammadjonovich
filologiya fanlari doktori, professor
Votona Seda Aleksandrovna Asaturovna
filologiya fanlari doktori, professor
Kasimov Nozim Kozimovich
filologiya fanlari nomzodi, professor

ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ:

Кадырова Сарвиназ Мухсыновна
доктор искусствоведения, профессор
Шадыев Балтабай Авазович
доктор искусствоведения
Тоджибаева Алтинай Касымовна
доктор искусствоведения, профессор
Хайтматова Сабохат Агзамовна
кандидат искусствоведения, доцент
Худаев Гани Мухаммадович
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению, доцент
Якубов Бахтиёр Чариевич
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению, доцент
Турсунметова Робия Абдулла кизи
PhD докторант

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК:

Куранов Мухаммаджон
доктор педагогических наук, профессор
Мардонов Шукрулло Кудлашевич
доктор педагогических наук, профессор
Исакулова Нилуфар Джаникуловна
доктор педагогических наук, профессор
Шерманов Элдор Уралович
доктор философских наук (PhD) в области
педагогических наук
Нарзуллаев Гулям Асадович
кандидат педагогических наук, доцент
Абдуҷаббарова Мусаллам Лапасовна
кандидат педагогических наук, доцент

ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК:

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич
доктор исторических наук, профессор
Остонакулов Икромиддин
доктор исторических наук, профессор
Ашуров Адхам Азимбаевич
доктор исторических наук, профессор
Нишонбоева Кундузхон Вахабовна –
кандидат исторических наук, доцент

ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК:

Турдимов Шамирза
доктор филологических наук, профессор
Йулдошев Маъруфжон
Мухаммаджонович
доктор филологических наук, профессор
Вотона Сeda Александровна
Асатуровна
доктор филологических наук, профессор
Касымов Назим Казымович
кандидат филологических наук,
профессор

ART SCIENCE:

Kadirova Sarvinoz Muhsinovna
Doctor of Arts, professor
Shadiyev Baltaboy Avazovich
Doctor of Arts
Tadjibayeva Oltinoy Kasimovna
Doctor of Arts, professor
Khaytmatova Sabokhat Agzamovna
Candidate of Art science, assistant
professor
Khudoev Gani Muhammadovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Art sciences, assistant professor
Yakubov Baxtiyor Choriyevich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of Art sciences
Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD researcher

PEDAGOGICAL SCIENCES:

Kuranov Muhammadjon
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Mardonov Shukrullo Kuldoshevich
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Isakulova Nilufar Janikulovna
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Shermonov Eldor Uralovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Pedagogical sciences, assistant professor
Narzullayev Gulom Asadovich
Candidate of Pedagogical Sciences,
assistant professor
Abdujabbarova Musallam Lapasovna
Candidate of Pedagogical Sciences,
assistant professor

HISTORICAL SCIENCES:

Mavrulov Abdulkhalil Abdulkhaevich
Doctor of Historical Sciences, professor
Ostonaqulov Ikromiddin
Doctor of Historical Sciences, professor
Ashurov Adham Azimbayevich
Doctor of Historical Sciences, professor
Nishonboeva Kunduzkhon Vakhobovna
Candidate of Historical sciences, assistant
professor

FILOLOGY SCIENCE:

Turdimov Shamirza
Doctor of Filology science, professor
Yuldashev Maʼruffjon
Muhammadjonovich
Doctor of Filology science, professor
Votona Seda Aleksandrovna
Asaturovna
Doctor of Filology science, professor
Kasimov Nazim Kozimovich
Candidate of Filology science, professor

1. Ҳамидова Марфуа Азизовна, Саъдуллаев Козимхон Қахрамонович ЁРҚИН ЮЛДУЗНИНГ СЎНМАС ЗИЁСИ.....	4
2. Зунунова Гулчехра Шавкатовна ИЗМЕНЕНИЯ В ОДЕЖДЕ УЗБЕКОВ: ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ НИТЕЙ ТРАДИЦИИ И МОДЫ (XX – НАЧАЛО XXI в.).....	8
3. Шамукарамова Феруза ВОПРОСЫ ПОИСКА И ИЗУЧЕНИЯ ВОСТОЧНЫХ РУКОПИСЕЙ: В ПИСЬМАХ В.Л.ВЯТКИНА К В.В.БАРТОЛЬДУ (НА ОСНОВЕ ФОНДОВ СПФ АРАН).....	14
4. Тухтаева Малика Сайдирахловна К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ЗАРАУТСАЙСКИХ РОСПИСЕЙ.....	20
5. Адиллов Жамшид Хасан ўғли АЛЕКСАНДР БЕКОВИЧ-ЧЕРКАССКИЙНИНГ ХИВА ХОНЛИГИГА ҲАРБИЙ ЮРИШИ СОВЕТ ДАВРИ ТАДҚИҚОТЛАРИДА.....	27
6. Абдурахмонова Маъсуда Абдунабиевна ЭНГ МАШҲУР ВА ЭНГ СИРЛИ... ПОЛЬ ГОГЕН.....	33
7. Турсунметов Азизбек Анварович АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ О ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИХ ХАНСТВАХ В КОНТЕКСТЕ «БОЛЬШОЙ ИГРЫ».....	38
8. Пак Людмила Вячеславовна ИГРУШКА – КАК ЭЛЕМЕНТ ИДЕНТИЧНОСТИ В СРЕДНЕВЕКОВОМ ОБЩЕСТВЕ.....	43
9. Тошева Шарифа Паноевна ҚОРАХОНИЙЛАР ДАВРИ СОПОЛСОЗЛИГИДА АНЪАНА ВА ИННОВАЦИЯЛАР.....	49

MADANIYAT CHORRAHALARI

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

Абдурахмонова Маъсуда Абдунабиевна

Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти

Ислом Каримов номидаги илмий-маърифий мемориал мажмуаси

Фондларни сақлаш бўлими фонд сақловчиси

ЭНГ МАШХУР ВА ЭНГ СИРЛИ... ПОЛЬ ГОГЕН

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10252943>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада XIX асрда туғилиб ижод этган, ҳаёти ҳақида афсоналар тўқилган, энг машхур ва сирли рассом Поль Гоген ҳақида сўз юритилади. Кураш ва изланиш – бу рассомларнинг тақдиридир. Поль Гогеннинг тақдирини ҳам шундай эди. Қуйидаги мақола унинг сирли ижоди ҳақида.

Калит сўзлар: Поль Гоген, Нотр-Дам-де Лоретт, импрессионизм, Патагония, Полинезия, Генуя, Лиссабон.

Абдурахмонова Маъсуда Абдунабиевна

Сотрудник Просветительского Мемориального

Комплекса имени Первого Президента

Республики Узбекистан Ислама Каримова.

САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ И САМЫЙ ЗАГАДОЧНЫЙ ХУДОЖНИК... ПОЛЬ ГОГЕН

АННОТАЦИЯ

Эта статья о Поле Гогене, самом известном и загадочном художнике XIX века, жизнь которого полна легенд. Борьба и поиск – такова судьба художников. Такова была судьба Поля Гогена. Эта статья о его загадочном творении.

Ключевые слова: Поль Гоген, Нотр-Дам-де Лоретт, импрессионизм, Патагония, Полинезия, Генуя, Лиссабон.

Abduraxmonova Ma'suda Abdunabievna

The Islam Karimov scientific and enlightenment memorial complex worker

THE MOST FAMOUS AND MYSTERIOUS ARTIST... PAUL GAUGUIN

ANNOTATION

This article is about Paul Gauguin, the most famous and mysterious artist born in the 19th century, whose life is full of legends. Struggle and search - this is the fate of artists. Such was the fate of Paul Gauguin. This article is about his mysterious creation.

Keywords: Paul Gauguin, Notre Dame de Lorette, Impressionism, Patagonia, Polynesia, Genoa, Lisbon.

1848 йил Парижда, Нотр-Дам-де Лоретт кўчасида чақалоқ дунёга келади, унга Поль деб исм қуйишади. Бу ўша – ҳаёти ҳақида афсоналар тўқилган – Поль Гоген эди. Унинг тақдирида XIX асрнинг энг машҳур ва энг сирли рассоми бўлиш битилган эди.

У қисқа ва бахтли болалик чоғларини Перунинг Лима шаҳрида ўтқазди. У ерга унинг ота онаси Париждаги нотинчликлардан қочиб кетишган. Ушбу серқуёш ўлка рассомнинг хотирасида бир умрга муҳрланиб қолади. Сарсонлик ва қашшоқликда, санъати эвазига кун кечирар экан, Гоген айнан шу жаннатни – болалик чоғидаги бахтни излади, аммо топа олмади. Пальма дарахтлари, магнолиялар, узунбўйинли ламалар, уйлар томида маскан топган қирғийлар, африкаликлар, осиеликлар ва хиндулар, буларнинг бари ёш Гоген учун айна ҳақиқат эди. 1855 йили Гоген бу ҳақиқатни тарк этишга мажбур бўлди. Хўш, модомики уни жаннатдан маҳрум этишган экан, у жаннатни ўзи топмоғи учун лоцманнинг шогирди сифатида савдо кемасига матрос бўлиб жойлашади.

Беш йил умрини уммонга бағишлаган Гоген хато қилганини англайди. Жанубий Америка, Патагония, Полинезия, Генуя, Лиссабон мамлакатлари ва шаҳарлар кема ташқарисида қоларди. У қирғоққа тушарди аммо у ерда ҳам қола олмади. У уммоннинг асири эди, шу сабаб уни ёқтирмасди. Ер курраси бўйлаб доимий ва беҳисоб денгиз йўллари унга тинчлик бермасди. У ўз орзусига, ўз жаннатига заррача ҳам яқинлаша олмади.

Денгизчи бўлиб юрган кезларида ҳам бўш вақт топиб расмлар чизарди, зериккани учун ва вақтни ўтқазиб учун ижод қиларди. 60- йилнинг охирига келиб Гогеннинг онаси Алина вафот этади. Ёш денгизчи буткул етимга айланади, зеро унинг отаси Кловис Гоген рассомнинг болалик чоғида ҳаётни тарк этган эди. Гогеннинг опаси унга нисбатан меҳрсиз эди. Шу сабаб Гогеннинг ягона дўсти Ароз оиласи эди. Ароз марҳума Алинанинг яқин дўсти эди ва у Гогенни биржага ишга жойлаштиради.

Камгап ва одамови йигит кўпчиликнинг назарида баланддимоғ ва ёқимсиз кўринадди. Гоген ҳамкасблари орасида дўст ва ҳамфикр инсон тополмайди. Эндиликда, хушбичим костюм ва цилиндрни кийгач ҳам у узоқдаги экзотик жаннатни орзу қилишни қанда қилмас эди. Унинг кулранг-яшил кўзлари оғир қоғоғи остида доимо енгил хуморни намоён қиларди. Унинг кўзлари суҳбатдошининг кўзига эмас худди уни сизиб ўтаётгандай боқарди. Иш фаолиятида Гоген омадли эди. Сўзга қашшоқ воситачи беқарор биржа спекулянтларини фойдали йўналиш билан ишонтириб, умидни ишонч қиёфасида кўрсатарди. У таввақал қилишдан чўчимасди, чунки унинг йўқотадиган ҳеч вақоси йўқ, у бойиб кетиш пайида ҳам юрмас эди.

Гоген оқшомларни Арознинг уйида ўтқазарди. Шу лаҳзадан Гогеннинг ҳаёти тасвирий санъат йўлига бурилади. Арознинг оиласи молиявий муаммолар мавзусида сўзлашмасди. Гюстав Ароз ва унинг укаси Ашиль биринчи галда иш муаммоларидан чалғиб севимли мавзулари мусаввирлик санъатига шўнғирди. Арознинг уйида картиналар жуда кўп эди. Ароз уларни йиғар. Гоген рассом бўлиш истагида юрган Арознинг қизи Маргарита билан расм чизишни бошлайди. Ҳали мақсадни кўриб билмаган Гоген ҳарактни бошлаб юборади. У ўзи севган рассом усталарнинг ишларидан нусха кўчирарди.

Бу вақт Францияда импрессионизмнинг гуллаган даври эди. Ранглар сеҳрига маҳлиё бўлган Гоген борган сари импрессионистларнинг ёрқин ижодиётига ошно бўлади. У Писсаро билан танишди ва Писсаро маълум вақт унинг яқин дўсти ва устозига айланади. Мане ва импрессионистик санъатнинг муҳлиси, ҳамда ёрқин политранинг пайрави бўлган Писсаро, Гогенга олдин Сезанга такрорлаганидай фақатгина уч турдаги қизил, сариқ ва кўк рангларда ва инчунин уларнинг ҳосиласи билан расм чизишни ўқтиради. Гоген у вақтда Меттага уйланиб севимли фарзанди Эмиль борлигига қарамай, барча нарсада устозига бўйсунарди.

Ҳаётнинг икки ўти орасида – бир томондан биржа даллоли сифатида пул топиб яшаш ва иккинчи томондан кечалари севимли мольберт олдида қўлда политра билан туриб ёнаётган Гоген бу тарзда узоққа боролмаслигини англайди. «Мен барча нарсани ташладим. Санъат

ярим-ёртиликга чидамайди!» - дерди Писсаро. Бироқ, Писсаро ушбу баландпарвоз сўзларни айтганига қарамай Гоген унинг асарларини сотиб олишига қарши эмасди. Писсаро очликдан ўлмаслиги учун Гоген унинг ягона халоскори эди. Кейинроқ, санъатга ғарқ бўлган Гоген ўз дўстини йукотади. Писсаро ғоя ва символларнинг таъсирида қандай ижод қилиш мумкинлигини ҳеч қачон тушунмайди, чукни у доимо ҳиссиётларга таяниб ижод қиларди ва бу нарса унинг назарида «дуруст» эди.

XIX аср 70 – йилларининг охирида биржада иш авжига чиқади. Гоген бойиб кетиб пулларини аямасдан сарфлайди. У уйининг деворларини картиналар билан безайди. Писсаро, Ренуар, Дега, Сезанн ва Моне – булардан сабоқ олса арзирди. Шу вақтда Гоген Маненинг «Голандия пейзажи» номли асарини сотиб олади ва «Олимпия» ижодкорининг яна бошқа асарини сотиб олиш мақсадида ижодкорнинг ўзига мурожаат қилади. Гогеннинг устахонасига келган Мане, эҳтимол, унинг ишлари билан биринчи бор танишади. Ушбу учрашувни Анри Перрюшо «Гогеннинг ҳаёти» номли китобида шундай шарҳлайди:

«– Жуда яхши! – деди Мане, ҳайратдан тилини чертиб.

– Қуйсангизчи! Мен бор йўғи ҳаваскорман! – деди Гоген.

– Йук! Ҳаваскорлар – расми ёмон чизувчилардир! – деди Мане.»

1881 йилда бўлиб ўтган импрессионистларнинг кўргазмасида Гюсманс Гогенни пайқаб қолади. Унинг эътиборини «Яланғоч натуранинг этюди» жалб этади. Эстет натуралист шундай ёзади: «Бу йил жаноб Гоген дарҳақиқат мустақил асарни яратди... Бу комат фарёдламоқда! Йук, бу ўша, рассомлар пушти сув солинган рангга ботириб олиниб сўнгра дазмоллаган тиниқ, доғсиз ва гардсиз силлик тери эмас, бу қондан қизарган эпидермадир ва унинг остида титраётган асаб толалари бор... кўп даврлар мобайнида жаноб Гоген биринчилардан бўлиб замонавий аёлни тасвирлашга уриниб кўрди... у бунинг уддасидан чиқди ва ҳақиқий боқий асарни яратди».

Аммо Гоген ҳақиқий картиналарни чизишни хоҳлармиди?

Орзуманд, символист Гоген яна ва яна реализмдан узоклашиб борарди. Ҳатто импрессионистлар унинг назарида реалистлардек кўринади. У кўзга кўринган нарсани тасвирлашни хоҳламасди, у ҳар бир предмет ортида турган мазмун ва моҳиятни изларди.

1882 йил Францияда кучли молиявий бўҳрон бошланади ва унинг зарбасидан минглаб одамлар жабр кўради. Аксарият касодга учрайди, аммо Гоген эмас. Ва ниҳоят, энди у ҳаётини ижодиётга бағишлай олади, у энди ишдан – ўша безиллаган ва барибир бесамар қолган ишидан бўшаб пинҳона ижод қилади. У энди профессионал рассомга айланади. 1883 йилнинг январь ойи оқшомида уйига келган Гоген ишдан буткул бўшаганлигини ва энди фақат рассом бўлишини Меттага айтади. Метта қаттиқ дарғазаб бўлади, унинг назарида Гоген ақлдан озгандек кўринади, зеро бу вақтга келиб уларнинг беш нафар фарзанди бор эди.

Энди саргардонлик бошланди....

Таитига кетишдан саккиз йил олдин Гоген ер юзида макон ахтаради. У маконда у яшашни, пул топиш муаммосисиз эркин ижод қилишни истайди. Метта фарзандлар билан бирга Данияга қариндошларнинг уйига қайтади. Гоген ҳам бошида у ерда яшаб ўз мавқеини тикламоқчи бўлди, аммо бефойда. Шимол шамоли унга омад келтирмади. У Парижга ёлғизликда кун кечиришга қайтади. У бошқа мураса қилолмайди ва ўзини буткул санъатга бағишлайди. «Бу оламда аҳдга вафо қилиш лозим» – дерди Гоген. Кейинроқ, у ҳақда Ван Гог шундай ёзади: «Бизнинг дўстимиз яхши асар яхши рафторга тенглигини ҳис этишимизни ёқтиради. У буни рўйроқ айтмайди, лекин у билан ишлаб туриб, маънавий жавобгарлик ҳақида ўйламаслик имконсиздир».

Панама, Мартиника, Бретань, Понт-Авен, Арль – Гоген сафаридаги бу бекатлар унинг ижодида яққол ўчмас из қолдирди. Бу давр давомида яратган асарлари қуйидагиларни ташкил этади: «Ёқубнинг фаришта билан уриши» (бу асарда санъатшунослар япон графикасининг таъсирини пайқашади), «Ардлаги Кафе», «Сариқ Христос», «Соҳибжамол Анжела» ва бошқа автопортретлар. Гоген батамом ёлғиз эмасди. Унинг атрофида унинг шогирдлари бор эди – ҳар қалай у шундай ҳисобларди. Камгап ва одамови бўлишига қарамай у ҳукмронликни ва ҳатто деспотизмни намоён қила оларди. Унинг истеъдодига тан берганлар унинг кучига

бўйсунарди ва худди ўзидек ижод қиларди. Эмиль Бернар, Лаваль, де Хаан, Серьюзе. Ҳатто Ван Гог қисқа муддат ичида Арльда бирга яшаган вақтида Гоген уни натурадан эмас, балки хотирадан – картинани «ёддан билган вақтда» қизишга мажбур қиларди. «Линия – бу ранг демакдир, чунки у доғлар чегарасидан келиб чиқади» – дерди дўстларига Гоген. Ёки «изоляцияланган муҳитга қараганда, яшилнинг квадрат сантиметри бильярднинг яшил мовути ичида яшилроқдир» ёки «Бадбашара қиёфа гўзал бўлиши мумкин, гузалчеҳра эса – ҳеч қачон».

Ван Гог билан Арлда, ҳамда ўзи Парижда, Порт-Авенда, Мартиника оролида яшаган кезларида у оиласини унутмай аёлига хат ёзишдан тўхтамас эди. Метта инжиқ ва Гогендан ранжигани сабаб, ҳар доим ҳам унинг хатларига жавоб бермасди. Ранглар билан бўялган бир парча холст учун уни ва болаларни ташлаб кетишга қандай ҳадди сиғди? 1891 йилда Таитига кетишидан олдин Гоген оиласини кўриш мақсадида сўнгги бор Копенгагенга сафар қилади. Рассомнинг ўзи ҳам бу гал сўнгги сафар эканини билмас эди. Севимли фарзандлари Алина ва Кловисни бағрига босар экан, уч йилдан сўнг қайтиб келиб рафиқаси билан «қайта турмуш қуришини» хаёл қиларди.

Таити – бу ер юзидаги жаннат! Европа ва тамаддундан йироқ бўлган маскан! Бу ерга пулнинг кераги йуқ, бу ер ёввойи ва гўзал, борлиқнинг боши ва сарчашмаси! Гоген у ерда эркин бўлади, у ерда излаганини топа олади! У охиригача аҳдига вафо қила олади! Сўнгра аёли ва фарзандлари унинг бағрига қайтиб келишади ва ниҳоят ҳамма бахтли бўлади!

Гоген орзулар оғушида ёнар экан, унинг атрофида баҳсу мунозаралар авжига чиқади. Гоген 43 баҳорни қаршилаганига қарамай, атрофида у билан фахрланувчи инсонларни йиғишга улгурган эди. Символизм тасвирий санъатда энди актуал эди. Малларме ва Орье унга атаб мақтовли мақолалар ёзишди. Ва ниҳоят, уни пайқашди. Ким билади, Парижда қолганида эди, шояд ҳаётини намунавий инсон мисолида шогирдлар даврасида ҳурматга сазовор бўлиб ўтказарди. Аммо, Гоген кетолмай туrolмасди. У ўз орзусига пешвоз чиқар, барча нарса силлиқ ва осуда кечарди. Гоген учун бу ноодатий ҳол эди.

Унинг охириги кунлари Парижда тантана ҳолатида ўтарди. Символистлар унинг шарафига базм уюштирди ва бу базмда Малларме муовинлик қилди. Унинг барча дўстлари жумладан Монфред, Орье, Шарль Морис иштирок этишди. Рассомни қирқ нафар одам шарафлади. Малларме биринчи бўлиб қадах кўтарди: «Жаноблар! Бу қадахни энг муҳим воқеа учун кўтарамиз. Поль Гогеннинг қайтиб келиши учун ичамиз! Шу билан бирга рассомнинг ажойиб диёнатига ҳурмат бажо келтирайлик! Чунки унинг виждони, истеъдодини айни гуллаган даврида Гогени узоқ ерларга – ўзини топмоққа ва янги куч қудрат тўплашга чорламоқда!». Бир неча йилдан сўнг касалликдан озган Гоген бироз вақтга Парижга келиб, бу сафар яна Таитига умрбод кетишига келган чоғида, уни аллақачон унитиб юборишган эди.

1891 йилда шундай бўлишини ким биларди дейсиз. Шояд танҳо Гогеннинг ўзи нималарга бораётганини англагандир. Сафарга чиқиб кетиш чоғида, ёзувчи дўсти Шарль Морисга нақадар бахтсиз эканлигини ва санъат йўлида даҳшатли қурбонликка йўл қуйганлигини баён этади. Энди унинг оиласи ҳам, ҳаёти ҳам йуқ! Унда танҳо ижод бор. Какосли пальмалар, уммон, офтоб, буғдойранг аёллар... «Фароғат уйи», «Мавлуд», «Буюк Будда», «Ҳосил терими», «Оналик», «Кўлини кўтарган бут», «Қаердан биз?»...орол ҳукумати билан доимий тортишув, 54 ёшида юрак хуружидан ёки бошқа сабабдан вафот этиши. У бир маротаба Парижга Монфредга хат ёзади: «Мен балки санъатни жондан ортиқ кўргандирман».

Машҳур немис ёзувчи Томас Маннинг «Тонио Крегер» номли ажойиб ҳикояси бор. Ҳикоя рассом тақдирига бағишланган. Ҳикояда ҳаёт ва санъатнинг абадий зиддияти ва уларнинг ўзаро муштарақлиги ифодаланган. Кураш ва изланиш – бу рассомларнинг тақдиридир. Поль Гогеннинг тақдирини ҳам шундай эди. А «У ортга назар соларди, ўша кундан бугунги кунгача ўтган йилларга боқарди. У ҳиссиётнинг ғамгин авантюраси, асаблар, хаёллари ҳақида ўйлайди. У ўзини қалб ва тақдирнинг кемиришида кўради – бошидан ўтганидан беҳол ва бемадор, ижодиётнинг олови ва безгакидан тойган, жиловланмаган, виждоннинг қарши маломатидан, ўзини гоҳ у ёққа гоҳ бу ёққа отиши, олов ва муқаддаслик орасида сарсон бўлган ҳисларидан, совуқ хаяжондан ранжиши, касаллиги, бемажоллиги,

сарсонлигидан ва намодатдан ватан соғинчидан йиғларди. Атроф қоронғу ва сокин эди. Ва танҳо тубдан хира ва аллалаётган ҳаётнинг ширин ва дағал куйи эштиларди»

Адабиётлар рўйхати:

1. Гоген П. Ноа Ноа: Письма, эссе, статьи/ пер.: Н. Рыкова и др. СПб.: Азбука-классика, 2001.
2. Европейское искусство XIX века. 1789-1871 / Л.С. Алешина, Ю.Д. Колпинский, Е.И. Марченко, В.В. Стародубова. М.: Искусство, 1975.
3. Крючкова В.А. Символизм в изобразительном искусстве: Франция и Бельгия, 1870-1900. М.: Изобразительное искусство, 1994.

MADANIYAT CHORRAHALARI

5-JILD, 3-SON

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ-5, НОМЕР-3

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME-5, ISSUE-3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000